

РАДИАЦИОННО–ТЕРМИЧЕСКОЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ АДСОРБЕНТОВ

¹Ислам Исфаил оглы Мустафаев, ²Рамил Гурбанали оглы Ахундов

¹Институт Радиационных Проблем Министерства Науки и Образования Республики
Азербайджан

²Военный Научно-исследовательский Институт Национального Университета Обороны

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427432>

Производства углеродных адсорбентов является энергоемким процессом и требует создание экстремальных условий. Использование различных компонентов (тепло, радиация, электроэнергия) ядерной энергии для осуществления энергоемких процессов в «низкоуглеродном» режиме является одним из эффективных путей реализации «Зеленой энергии» в химической технологии [1,2]. Наиболее энергоемкие стадии инициирования химических реакций, в случае радиационного воздействия на химические системы, происходят при взаимодействия излучения с облучаемым веществом и активные частицы ведут реакции в относительно мягких условиях. Получение углеродных адсорбентов из углеродистых материалов в традиционных методах осуществляется на уровне температуры 1000С в потоке активирующего реагента и относительно высоких давлениях. Даже при таких условиях в пористой структуре углеродистого материала микро- и переходные поры с размерами от 1,5-2 нм до 200 нм полностью не очищаются от смолистых веществ из-за слабой диффузии газифицирующего агента. Высокая проникающая способность и химическая активность ионизирующих излучений позволяет инициировать процессов газификации и пиролиза в пористой структуре углеродистых веществ, что приводит к значительному повышению сорбционной емкости.

В данной работе в качестве исходного материала использованы нефтяной кокс, полукокс каменного угля и древесный уголь с начальной сорбционной емкости по бензолу 0.05-0.10 мл/г. Радиационно-химическая обработка проведена при температуре 350-400С, в среде водяного пара под действием гамма-излучения с мощностью дозы 0.10-0.16 Гр/с. Поглощенная доза изменилась в пределах 0.2-4.0 кГр. Сорбционная емкость измерялась в вакуумной установке по сорбции бензола. Изучены также механическая прочность полученных материалов по методу МИС-8. Изменение сорбционной емкости при радиационно-термической активации в изученном интервале поглощенной дозы и температуры древесного угля возрастает от 0.05-0.3 мл/г, нефтяного кокса 0.06-0.25 мл/г и каменного угля 0,05-0,20 мг/л. Температурная зависимость сорбционной емкости носит экспоненциальный характер.

Механическая прочность углеродных адсорбентов, полученных радиационно-термическим методом по МИС также возрастает до 15%.

Радиационным методом также можно модифицировать классические углеродные адсорбенты, например, такие как АГ-2 вэ СКН-2М. Эти углеродные адсорбенты получены термическим методом и предполагалось, что возможно блокировка микро- и переходных пор смолистыми веществами.

В качестве ионизирующих излучений использованы γ -излучение и ускоренные электроны. После сушки в условиях вакуума при 200°C в ампулу добавились газы CO₂, N₂, пары H₂O и запаивались.

На сорбционную емкость углеродных адсорбентов влияет 3 параметра: температура, поглощенная доза и среда. Максимальная емкость достигается от 0.6 до 1.10 мл/г для АГ-2 от 0.2 до 0.6 мл/г для СКН-2М.

Оптимальные значения температуры для модификации углеродных адсорбентов: $T=300-600^{\circ}\text{C}$. Так как $T \leq 300^{\circ}\text{C}$ в микропорах эффективное разложение смолистых веществ не происходит, а температуры выше $T > 600^{\circ}$ не влияет на сорбционную емкость. В этих температурах в поверхностных слоях гранул может протекать процесс обгара и потери массы. Оптимальный интервал поглощенной дозы: 1,0-4.0 кГр. Так как при низких дозах все еще остается неочищенные микропоры, а при высоких дозах вся смола разлагается.

На основании полученных экспериментальных результатов (рис.1-2) обсуждается механизм повышения адсорбционной емкости углеродистого материала, а также технико-экономические аспекты процессов радиационно-термического получения углеродных материалов от углеродистых материалов.

Проводится сравнительный анализ термических и радиационно-термических процессов.

Рис.1. Влияние времени облучения на сорбционную емкость СКН-2М при радиационной модификации

Рис.2. Влияние температуры облучения на сорбционную емкость СКН-2М при радиационной модификации

REFERENCES

1. И.И.Мустафаев «Низкоуглеродные радиационно-термические процессы в углеродистых веществах. Элм. Баку 2024, 300 стр
2. R.M. Grossi. Climate Change and Nuclear Power. IAEA-2022